

Specchi e risonanze un nuovo libro di Alessandro Attucci

Descrizione

È stato recentemente pubblicato il libro ***Specchi e risonanze***, che racchiude una silloge del poeta Alessandro Attucci, già conosciuto nell'ambiente letterario per aver pubblicato altri volumi in passato. "Il libro è costituito, come annuncia il titolo, su occasioni in cui persone e situazioni si specchiano per evocazione e su altre che generano echi nella sensibilità che le coglie" Racconta Alessandro Attucci "Lo specchio non è qui un artificio letterario, è un momento della realtà del vivere, a volte intenso nella sua semplicità, a volte complesso o addirittura ingannevole".

Contemporaneamente alla lunga carriera come Professore di italiano, storia e geografia nelle scuole superiori di Prato, Alessandro Attucci ha ricoperto anche incarichi istituzionali come Sindaco del Comune di Carmignano e Assessore al Turismo della Provincia di Prato. Membro per svariati anni del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Metastasio, nel 1991 fonda insieme al padre la Attucci Editrice, casa editrice di cui attualmente è direttore editoriale.

Copertina del libro

Il suo ultimo libro ***Specchi e risonanze*** esce in seguito ad altre due pubblicazioni ***Poesie d'amore e d'odio*** (Edizioni del Palazzo, 1989; ristampato in seconda edizione dalla Attucci Editrice nel 2000) e ***Tempi*** (Attucci Editrice, 2008), oltre a pagine in alcuni libri letterari e storiografici, confluiti in ampia parte nella raccolta ***Dalle notti e dai giorni*** (Attucci Editrice, 2021).

In merito a questo suo ultimo lavoro letterario spiega che "L'impianto dello stile è classico, sino nella punteggiatura. Nella linea di un percorso storico che, pur in una certa continuità, ha nel tempo adeguato alcuni tratti della forma. Lo si ritrova nell'ordine sintattico delle parole, nel registro vario di queste, nel cercare alcune intensità di significato con pochi vocaboli".

Alessandro Attucci

I versi mettono in evidenza con estrema chiarezza l'evoluzione artistica di Alessandro Attucci, per la sua immensa capacità di descrivere fatti, luoghi, avvenimenti e persone con una terminologia profonda ma nello stesso tempo semplice, alla portata di tutti, tanto che ti vien voglia di rileggere più e più volte gli stessi versi per gustarne la delicatezza. Non è da tutti avere simili doti.

Il libro è distribuito dalle librerie ed edicole pratesi mentre la Cartoleria Desire'e di Prato (057424019) provvede alla spedizione su tutto il territorio nazionale.

Martina Marotta

Categoria

1. CULTURA E SPETTACOLO
2. ITALIA
3. LETTERATURA
4. TOSCANA

Tag

1. alessandro attucci
2. attucci
3. editore attucci
4. letteratura
5. Martina Marotta
6. specchi e risonanze

Data di creazione

2 Settembre 2023

Autore

martinamarotta